

Identificación de competencias básicas en telecomunicaciones que requieren fortalecimiento para Ingeniería Informática del TecNM Teziutlán

A. Pérez López^{1*}, M.A. Aguilar Cortés², J. Robles Calderón³

¹Cuerpo Académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N Aire Libre C.P. 73890, Teziutlán, Puebla, México

²Cuerpo Académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N Aire Libre C.P. 73890, Teziutlán, Puebla, México

³Cuerpo Académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N Aire Libre C.P. 73890, Teziutlán, Puebla, México

^{1*}adriana.pl@teziutlan.tecnm.mx, ²marco.ac@teziutlan.tecnm.mx, ³jacobo.rc@teziutlan.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

En el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, el área de telecomunicaciones, comparada con la de desarrollo de software, ha sido poco demandada por los egresados de la carrera de Ingeniería Informática que ahí se imparte, razón por la cual se busca conocer cuáles son los focos rojos que se deben cuidar en esa rama, para con ello lograr compensar la cantidad de egresados que se emplean en telecomunicaciones, sino a la par, si acercándose cada vez a los desarrolladores de software; ya que esto permitirá a la carrera y a la Institución posicionarse con profesionistas capacitados en diversas ramas de las TIC.

Se presenta a lo largo de este trabajo de investigación los antecedentes y el contexto de la propuesta, a través de conocimientos técnicos, sociales y culturales en relación a las competencias profesionales de los estudiantes universitarios, en específico de la carrera de Ingeniería Informática del Tecnológico antes mencionado.

Palabras clave: Competencias, telecomunicaciones, tecnología, educación.

Abstract

At the Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, the area of telecommunications, compared to software development, has been little demanded by the graduates of the Computer Engineering career taught there. That is why we seek to know what are the red spots that must be taken care of in that branch, in order to compensate the number of graduates who are employed in telecommunications, if not at par, if approaching increasingly to software developers. This will allow the career and the institution to position itself with professionals trained in various branches of ICT.

Throughout this research work, the background and context of the proposal is presented, through technical, social and cultural knowledge in relation to the professional skills of university students, specifically in the Computer Engineering career of the aforementioned Technology.

Key words: Competences, telecommunications, technology, education

Introducción

Al hablar de recurso humano, éste puede tener dos perfiles, aquel que se forma con la experiencia adquirida a través de la cotidianidad del trabajo y el que se forma en los procesos educativos, dentro de los sistemas educativos, sin embargo, la unión de ambos perfiles será de suma importancia para desarrollar las habilidades específicas que todo profesionista requiere en el trabajo [1]. Se han realizado a nivel mundial diversas acciones para incursionar a los profesionistas en un mundo laboral basado en competencias. Es a partir de la década de los 90 que se tomó importancia al concepto de competencia, situándose más allá del punto de vista profesional; por lo que ha surgido un modelo educativo basado en ellas [2].

Es hasta 1995, donde México ve formalizada la importancia de las competencias en la educación, creando en Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), a cargo del Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación (PMETYC); dicho proyecto estaba integrado por el CONOCER, SEP y STPS [3].

La importancia que han reflejado en el entorno educativo las competencias, es tal, que se han inculcado en el alumno, desde su formación inicial, con base en el marco de la reforma integral de la educación básica primaria (RIEB) en el año 2009; sin embargo, como en la mayoría de las reformas, los implicados realmente en ejercerlas pocas veces conocen la forma de implementarlas, o la interpretación realizada radica en la experiencia que poseen sobre el tema; lo mismo sucede en el ámbito educativo, donde periódicamente se realizan “mejoras” a la educación, en la cual ni directivos ni maestros tienen realmente la capacitación completa para obtener los resultados esperados. El constructivismo de Piaget afirma que el individuo es quien construye su propio conocimiento, cuando éste interactúa con el objeto de conocimiento; de la misma forma Vigotsky, considera que el aprendizaje social del sujeto se realiza en la interacción con otros y por último Ausubel, quien aseguró que el aprendizaje debe ser significativo [4].

En la actualidad la formación académica a nivel profesional, está representando un enorme reto para los catedráticos de escuelas de educación superior; ya que pueden existir dos clasificaciones de docentes; el que tiene estudios de posgrado y no ha pisado jamás una empresa donde desarrolle las competencias que ellas requieren y, el que, a pesar de la experiencia en la industria o sectores empresariales; no se ha actualizado en su formación académica; por lo que en el ámbito académico se hace indispensable llevar el aprendizaje a la práctica, puesto que los conocimientos aplicados, complementados y vinculados, generarán nuevo conocimiento, dando cumplimiento a la cita “La teoría sin práctica es palabrería y la práctica sin teoría es activismo loco” [5]. La situación no es fácil para ninguno, pues muchas veces la sombra de los procesos administrativos, documentación, estadísticas y un sinnúmero de cosas que distraen al docente de su práctica académica, lo limita a buscar las verdaderas competencias que el egresado requiere.

La creación de planes de estudio, al menos para los Institutos Tecnológicos en México, está basada en reuniones de trabajo creadas por personal directivo y docente de diferentes Institutos, con variedad de perfiles profesionales [6]; mismos que deberían tener un conocimiento fundamentado sobre las necesidades reales que las empresas requieren que lleven los egresados al momento de ser contratados; muchas Instituciones educativas han optado por la capacitación complementaria a través de certificaciones, sin embargo, muchos jóvenes aún no visualizan el verdadero objetivo de dichas capacitaciones, pues la mayoría de las veces lo ven como un requisito para su currículum y no como una oportunidad de poseer conocimientos en temas vanguardistas.

Algunos países de Sudamérica, como es el caso de Argentina, se han dado a la tarea de investigar el impacto que tiene la educación basada en competencias para la formación de ingenieros en entornos profesionales, donde, al finalizar su investigación concluyeron que el uso de plataformas tecnológicas, así como experiencias formativas profesionales, son puntas de lanza en su país para un egresado fortalecido de las competencias que la industria demanda; su metodología planteada revaloriza el aprender generando una especie de canal para lograr la movilización, construcción e integración de los conocimientos [7].

Dentro del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, se realizó la vinculación de los sectores empresarial con el educativo, esto a través del desarrollo de un proyecto que permitió la incursión de alumnos de ingeniería informática, el cual tuvo como finalidad, fortalecer sus conocimientos teóricos, a través de la implementación práctica de una solución tecnológica, a la vez que se apoyaron los procesos de producción en la empresa; lo anterior permitió determinar la importancia que representa para los alumnos, enfrentarlos a problemas reales antes de egresar. Es importante resaltar la diferencia de este tipo de proyectos, con las residencias profesionales, ya que éstas, al estar a cargo asesores externos, en la mayoría de las ocasiones a los alumnos se les asignan actividades diferentes a las que deberían realizar según su proyecto y área de desarrollo; en los que son exclusivamente de vinculación, los chicos están asesorados y apoyados por los docentes en la creación del producto tecnológico a realizar con una dedicación exclusiva al mismo [8].

Metodología

Para este trabajo se optó por la técnica de encuesta basada en la aplicación del instrumento de cuestionario, en este caso en línea, para ello se hizo uso de un formulario de Google, mismo que optimiza el tratado de la información y hace que el análisis de los datos sea más ágil.

Materiales o instrumentos de recolección de datos.

Se deben identificar las características y elementos que se piensan considerar a la hora de diseñar algún instrumento de recolección de información de acuerdo a las cualidades del mismo, el tipo de público que lo va a responder y la forma en que será aplicado. Para el tipo de investigación cuantitativa existen los siguientes instrumentos: cuestionario, entrevista estructurada, observación, escalas de actitud y opinión, estadísticas y fuentes secundarias de datos, entre otros [9].

La herramienta seleccionada para la recolección de la información a analizar, fue el cuestionario, este tiene como ventaja la reducción de sesgos por parte del entrevistador o encuestador, la desventaja se basa en que el mismo entrevistador pierde el control de las respuestas y puede perderse un gran porcentaje de las mismas [9].

Preparación

El primer cuestionario, que se muestra en las figuras 1, 2 y 3; fue aplicado a los exalumnos, hoy ingenieros Informáticos titulados en los años 2018 y 2019 de la Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, dicho instrumento estuvo basado en 15 preguntas modelo del trabajo realizado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil [10], en su gran mayoría de opción múltiple y algunas dicotómicas.

Los temas a encuestar para el caso de los exalumnos, fueron:

- A. Contenidos Temáticos
- B. Residencias Profesionales
- C. Competencias
- D. Campo profesional

**CUESTIONARIO PARA EGRESADOS DE ING. INFORMÁTICA
DEL TecNM CAMPUS TEZIUTLÁN**

A. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Del listado de materias que cursó en su carrera, anote después de la imagen las materias que considere importantes, poco importantes y /o que puedan suprimirse.
 1 = Puede suprimirse, 2 = Poco Importante, 3 = Importante

	MATERIA	1	2
1	Fundamentos de Investigación		
2	Matemáticas discretas		
3	Fundamentos de Programación		
4	Taller de ética		
5	Cálculo Diferencial		
6	Administración para Informática		
7	Fundamentos de Sistemas de Información		
8	Física para Informática		
9	Programación Orientada a Objetos		
10	Desarrollo Sustentable		
11	Cálculo Integral		
12	Contabilidad Financiera		
13	Sistemas Operativos I		
14	Sistemas electrónicos para informática		
15	Estructura de datos		
16	Probabilidad y estadística		
17	Álgebra lineal		
18	Costos empresariales		
19	Taller de Investigación I		
20	Arquitectura de computadoras		
21	Análisis y Modelado de sistemas de Información		
22	Administración y organización de datos		
23	Fundamentos de Telecomunicaciones		
24	Sistemas Operativos II		
25	Fundamentos de bases de datos		
26	Investigación de operaciones		

2. Si calificó alguna materia con el número 1 o 2 justifique por qué le dio esa ponderación.

Su contenido era repetitivo	
El profesor no lo explicó bien	
Se le hizo difícil	
No vio la utilidad	
Otros	

3. ¿Usted cree que la rúbrica de ingeniería informática que cursó, le ha sido práctica para la vida profesional?

Si	
No	
Otros	

Figura 1. Cuestionario de egresados. Contenidos temáticos

B. RESIDENCIA PROFESIONAL

4. ¿Qué porcentaje de las actividades asignadas para efectuar la residencia profesional, considera que tuvieron que ver con áreas de telecomunicaciones (redes, seguridad, servidores)?

100%	
70 – 99%	
50 – 69%	
Menos del 50%	

5. ¿Qué tareas sobre telecomunicaciones (redes, seguridad, servidores) fueron desarrolladas en la residencia?

Cableado	
Diseño de redes	
Configuración de servidores	
Configuración de dispositivos de interconexión	
Otro del área	

6. ¿Qué dificultades encontraron en su residencia?

Restricciones de áreas	
Falta de información	
Falta de conocimiento	
Falta de orientación por el jefe de área	
Otro	

C. COMPETENCIAS

7. En cuanto a los proyectos de telecomunicaciones (redes, seguridad, servidores) usted cree que está preparado para:

Diseñar	Construir	
Asesorar	Operar	
Planificar	Mantener	
Dirigir	Fiscalizar	
Implementar	Otros	

8. En cuanto a las capacidades en telecomunicaciones (redes, seguridad, servidores) usted se encuentra preparado para: (lo que deben de saber)

Actividades	Si	No
Mantenimiento a la red cableada ANSI/TIA/EIA		
Mantenimiento a la red inalámbrica		
Configuración de servicios para aplicaciones de red		
Configuración de firewall		

9. En su formación profesional ha tenido experiencia en (campo laboral vs ITST)

Actividad	ITST		Campo Laboral	
	Si	No	Si	No
Configuración de routers				
Configuración de switches				
Configuración de redes inalámbricas				
Configuración de servidores				
Configuración de Firewall empresarial				

10. En cuanto al manejo de equipos marque en cuales se encuentra capacitado.

Equipos	
OTDR	
Multímetros	
Generador de tonos	

Figura 2. Cuestionario de egresados. Residencias y Competencias

Medidores de tierra	
Rcouter inalámbricos	
Switches	
Routers Administrables	
Firewalls	
Antenas para radioenlaces	
Probadores de cable	

11. ¿Conoce el procedimiento de la guía EPP (equipo de protección personal) para realizar trabajos de cableado estructurado?
 Si NO

12. Si contestó afirmativamente la pregunta anterior (12) en dónde recibió esta capacitación:

En la formación universitaria	
En el lugar de trabajo	
En el lugar donde realizó la residencia	
Lo investigó por su cuenta	

D. CAMPO PROFESIONAL

13. ¿En qué empresas de las que ha oído hablar le gustaría trabajar?

<input type="checkbox"/> CNT	
Movistar, Claro, Alejo	
Servicios de Televisión, TV Cable, Direct TV	
Radio difusión radio móviles radio control radio navegación	
Servicios de Internet (redes de datos)	
Su propia empresa	
Otros	<input type="checkbox"/>

14. Basados en la pregunta anterior ¿Por qué le gustaría trabajar ahí?

Por Conocimiento	
Experiencia profesional	
Desarrollo profesional	
Por Carrera empresarial	
Por satisfacción personal	
Otros	

15. De acuerdo a su experiencia profesional, califique la importancia en el campo laboral de las nuevas asignaturas de la especialidad de Ingeniería Informática, con base en la siguiente escala.

1 = Puede suprimirse; 2= Poco importante; 3 = Importante; 4= Muy importante; 5= Imprescindible

Materias	1	2	3	4	5
Programación avanzada de software					
Software interactivo y videojuegos					
Cómputo en la nube					
Redes inalámbricas					
Internet de las cosas					

Figura 1. Cuestionario de egresados. Competencias y campo profesional

El segundo cuestionario, figura 4, constó solamente de 3 preguntas de opción múltiple muy concretas sobre los contenidos temáticos, éste fue aplicado a los docentes del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, que han impartido asignaturas en el área de estudio.

CUESTIONARIO PARA PROFESORES DEL ÁREA DE TELECOMUNICACIONES DEL TECN CAMPUS TEZIUTLÁN

El siguiente cuestionario es una adaptación al utilizado por Palau de la Rosa, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. (Luis Palau De la Rosa, 2014)

1. A continuación, encontrará el listado de las materias que conforman el área de telecomunicaciones, primer bloque y de la especialidad actual en la red. Señale 3 materias que considere que debe fortalecerse:

MATERIAS ÁREA DE TELECOMUNICACIONES	MARCA
Fundamentos de Telecomunicaciones	
Tecnología e interfaces de computadoras	
Redes de computadoras	
Interconectividad de redes	
Administración de servidores	
Seguridad Informática	

MATERIAS ESPECIALIDAD ANTERIOR	MARCA
Tecnologías innovadoras	
Sistemas embebidos	
Comercio electrónico	
Seguridad en Infraestructura en TI	
Proyecto Integrador	

2. ¿Por qué razón, señaló que deberían fortalecerse?

Los alumnos no dominan esas materias.	
Es lo que necesitan para trabajar	
Les da las bases para el ejercicio profesional	
En otras universidades le dan más importancia	
No se ha actualizado los contenidos	
Otros	

3. De acuerdo a su experiencia profesional, califique la importancia en el campo laboral de las nuevas asignaturas de la especialidad de Ingeniería Informática, con base en la siguiente escala.

1 = Puede suprimirse; 2= Poco importante; 3 = Importante; 4= Muy importante; 5= Imprescindible

Materias	1	2	3	4	5
Programación avanzada de software					
Software interactivo y videojuegos					
Cómputo en la nube					
Redes inalámbricas					
Internet de las cosas					

Figura 2. Cuestionario aplicado a profesores

Desarrollo

La población de estudio fue representada por los egresados titulados de Ingeniería Informática plan 2016, del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, mismos que comprenden las generaciones de los años 2017 a 2020, con un total de 97 ingenieros egresados, 82 de ellos titulados, éstos últimos conformaron el universo; la muestra fue aleatoria, a través de una invitación informal en grupos de Messenger, del cual el 36.58% que representan a 30 egresados, respondieron el instrumento de evaluación, los que en su gran mayoría ejercen en actividades acorde a su formación profesional.

- **Preparar las observaciones, registros y mediciones obtenidas para ser analizadas**

Al analizar de manera muy general las respuestas de los encuestados, se inicia con los egresados. La figura 5, muestra los resultados de la pregunta No. 1, misma que estuvo enfocada a la percepción que tiene al egreso el Ingeniero Informático, con base al contenido temático de su plan de estudios, se les solicitó que, de las materias que ellos cursaron, seleccionaran el grado de importancia, según a su experiencia profesional actual, clasificándolas en 3 niveles. 1 = importantes, 2 = poco importantes y, 3 = pueden suprimirse.

Figura 3. Importancia del contenido temático

Considerando que la retícula está constituida por 51 asignaturas, los Ingenieros Informáticos egresados del TecNM Campus Teziutlán, eligieron 32 de ellas como importantes, lo que representa el 63%, comentaron que 14 eran poco importantes dando un 27% y el 10% correspondió a 5 materias, que para ellos podrían suprimirse de la retícula.

Se destaca que las 5 materias consideradas innecesarias en la retícula, corresponden a las áreas económico-administrativas y de tronco común, como se muestra en la Tabla 1, lo que indica que el egresado percibe que las asignaturas referentes a su formación como informático han sido de ayuda para su desarrollo profesional.

Tabla 1. Nivel de importancia de materias de Ing. Informática

Materias	Nivel de importancia
<i>Desarrollo sustentable</i>	3
<i>Taller de ética</i>	3
<i>Administración de los recursos y función informática</i>	3
<i>Álgebra lineal</i>	3
<i>Cálculo integral</i>	3
Cálculo diferencial	2
Comercio electrónico	2
Estrategias de gestión de servicios de ti	2
Física para informática	2
Investigación de operaciones	2
Taller de investigación II	2

Considerando que todos los ingenieros informáticos pasaron por la etapa de desarrollar un proyecto para residencia profesional, misma que deben acreditar como requisito para poder titularse y que tiene una duración de cuatro meses como tiempo mínimo y seis como tiempo máximo, debiendo cubrir un total de 500 horas. Para la sección de residencias, se realizaron una serie de preguntas relacionadas a las actividades que desempeñaron en su periodo como residentes.

Tomando en cuenta que las empresas donde los alumnos de Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, pueden realizar residencia profesional no son en su mayoría dedicadas a la tecnología, ya que la zona de impacto del Instituto está rodeada generalmente de empresas con variedad de giros; son sólo la minoría de residentes quienes tienen oportunidad de salir de Teziutlán y buscar una empresa enfocada al ramo de las TIC. La gráfica 6 muestra los principales giros de las empresas u organizaciones en las que se encuentra laborando los egresados del Instituto de todas las carreras que éste oferta, prevaleciendo el sector terciario con un 57% de participación [11].

Figura 4. Gráfica del sector laboral de influencia del ITST.

La figura 7 revela que un 23.3% de los alumnos que hacen residencia, están desarrollando al 100% las competencias de las áreas que tienen que ver con las redes y telecomunicaciones, el 33.3% comentó que sus actividades referentes a la rama de redes y telecomunicaciones ha alcanzado porcentajes entre 70 y 90% mientras que el 20% de encuestados no cubre ni el 50% de sus actividades dentro de esta rama de las TIC.

Figura 5. Actividades generales en residencia profesional

Resultados y discusión

Resultados únicos

Como el objetivo principal de este trabajo de investigación, fue identificar las **competencias** básicas del área de telecomunicaciones, que requieren ser fortalecidas; se destinó el 80% de las preguntas de la encuesta a esta sección.

La figura 8 muestra los resultados que, en relación a la capacidad de liderazgo en proyectos de telecomunicaciones, consideran posee cada uno de los ingenieros informáticos, teniendo en cuenta algunas tareas en específico. La respuesta con mayor porcentaje fue que se sienten capacitados para el diseño, representada con el 73%, seguido de un 66% que mencionaron que se sienten capacitados para la construcción; considerando de igual manera, solo las 3 respuestas con mayor demanda, se encuentra con un 53%, que los ingenieros tienen la capacidad de dar asesoría de proyectos dentro de esta área.

Figura 6. Capacidad de liderazgo en proyectos de telecomunicaciones

Se les preguntó acerca de las habilidades técnicas y cognitivas para la ejecución de las tareas dentro de los citados proyectos de telecomunicaciones. Las 3 respuestas más elegidas de las sugeridas fueron las siguientes: dar mantenimiento a una red inalámbrica, con un 86.7%, seguida de configuración de firewall para la seguridad de la red, quien tuvo un 60% de elección y por último los ingenieros informáticos consideran el mantenimiento a la red cableada, bajo los estándares ANSI/TIE/EIA, llegando a un porcentaje de elección del 60%.

Se les cuestionó acerca de cuáles son las habilidades que ellos manejan y sobre todo donde las aprendieron. La opción con mayor número de respuestas, fue la configuración de switches con 20; el segundo puntaje fue 13 para firewall empresarial y, por último, la configuración de servidores tuvo un puntaje de 12, y de las tres habilidades, el aprendizaje sucedió en el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.

En lo referente al grado de manejo en equipos de telecomunicaciones que los egresados informáticos tienen; el porcentaje más alto con 93.3% está asignado para los routers inalámbricos; el segundo, porcentaje lo abarcan los switches con un 83.3% y considerando los tres puntajes más elegidas, se tiene un empate entre el uso del multímetro y los probadores de cables con un 76.7%. Sin embargo, en una sección de comentarios generales, al final del cuestionario, se observó repetidamente la opinión de adquirir equipos reales, y no solo usar simuladores, que si bien, les brindaron la confianza de poder configurarlos y administrarlos, en muchas ocasiones se presentan situaciones que no se pueden encontrar en la simulación.

Otra competencia importante es el grado de comprensión en el área de seguridad informática, para lo cual se les interrogó acerca del conocimiento de la guía de equipo de protección personal para realizar trabajos de cableado estructurado, de los 30 encuestados, el 66.7% respondió que si tiene conocimiento del procedimiento y el 33.3% que no.

La sección de campo laboral tuvo la finalidad de determinar las expectativas de los recién egresados de la Ingeniería Informática, acerca de lo que será su futuro profesional, se eligieron dos preguntas que permitieran conocer sus preferencias de trabajo, fuertemente ligadas a las distintas empresas en las que regularmente pueden crecer profesional y económicamente, tanto del país como del extranjero. La figura 9 muestra los porcentajes de respuestas, de acuerdo a una serie de empresas directas del área y otras que no.

Figura 7. Empresas preferidas para trabajar

El análisis de respuestas del cuestionario de profesores es muy concreto, el total de maestros encuestados fueron 5, la primera pregunta tuvo la intención en conocer cuáles de las materias que conforman esa área de estudio, según su conocimiento y experiencia como profesores, deberían fortalecerse; el primer lugar se lo llevó la materia de fundamentos de telecomunicaciones con 3 puntos seguida de un empate entre interfaces de computadoras, administración de servidores y seguridad informática con 2 puntos y por último la materia de interconectividad de redes con 1 punto.

En relación a sus respuestas sobre las materias a fortalecer, se les cuestionaron las razones por las que fueron elegidas. La respuesta que tuvo más votación fue: “que les da las bases para el ejercicio profesional”, posteriormente “que no se han actualizado los contenidos” y por último “que es lo que se necesita para trabajar” con calificaciones de 4, 3 y 2 respectivamente; tal como se muestra en la gráfica de la figura 10.

Figura 8. Razones porque fortalecer materias elegidas

Los resultados obtenidos permitieron identificar de forma directa lo que ha sido benéfico para los egresados de Ingeniería Informática de los últimos 3 años a la fecha y de lo que han carecido, no solo en el área de telecomunicaciones, sino en su formación en general; esto no significa que sea un verdad absoluta, pues ellos lo expresan con base a la experiencia que hasta ahora han tenido, sin embargo es el parteaguas a considerar para poder reforzar contenidos, competencias y formación actitudinal en los jóvenes estudiantes.

Las competencias, habilidades y capacidades dadas a conocer por los encuestados son favorables, refiriéndose al área de telecomunicaciones, pues el 93% de ellos manifestaron que la formación dentro del Instituto, les ha servido para su práctica profesional, ya que de las 51 asignaturas que cursaron, solo el 10% de las mismas

sienten que hasta la fecha no les ha sido de gran utilidad, por lo que consideran son materias que pudieron haberse omitido en su momento.

Con relación al trabajo desempeñado en su programa de residencia profesional, el 56.6 % desarrolla entre el 70 y 100% de actividades del área de telecomunicaciones, sintiéndose con la capacidad de configurar ciertos tipos de servidores de red, dispositivos de interconectividad y cableado.

De igual forma comentaron tener la confianza de realizar proyectos de telecomunicaciones en que puedan realizar el diseño e implementación de los mismos; sienten que la capacitación en la realización de dichos proyectos y tareas fue recibida dentro del Instituto Tecnológico y en otro buen porcentaje en la empresa donde realizaron residencia profesional. Sobre el manejo de herramientas y equipos consideran ser hábiles en el manejo de switches, routers inalámbricos y probadores de cables.

Por lo que, dando una clasificación general a las necesidades de fortalecimiento en el área, se puede decir que las *competencias genéricas* identificadas fueron: para las interpersonales, la habilidad en relaciones interpersonales; para las sistémicas, el aprendizaje autónomo; para instrumentales resolución de problemas y toma de decisiones.

Dentro de las *competencias específicas*, se podría centrar la atención en la que marca la materia de Interconectividad de redes, pues a la letra cita "Instala, configura y administra dispositivos de internetworking para dar soluciones eficientes de telecomunicaciones en las organizaciones" [12], lo anterior considerando que una de las principales áreas de oportunidad es el equipamiento de este tipo de recursos dentro del Instituto.

Trabajo a futuro

Con base en la investigación realizada hasta este punto, el trabajo a futuro está encaminado a realizar, en una primera etapa, la capacitación para cubrir las competencias genéricas, que fortalecerán las relaciones interpersonales del alumnado, así como una comunicación asertiva. Por el lado de las competencias específicas, se considera someter ante la Dirección de Normatividad y Evaluación Tecnológica, el proyecto "Equipamiento de Laboratorio Cisco CCNA & IoT".

Conclusiones

Se pudo percibir que, a criterio de los egresados, las empresas requieren de habilidades y destrezas que los chicos desarrollan en la Institución, pero llevándolo a un plano de mayor practicidad y no solo en el uso de software simuladores; por lo que los programas de dualidad, son representativos para el desarrollo de estas competencias requeridas.

Cabe resaltar que en la zona de influencia del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán no se encuentran empresas dedicadas al sector tecnológico; por lo que no se llevaron a cabo encuestas a los empresarios o empleadores; sin embargo, en una reunión para el seguimiento de egresados que se encuentran en la región de Teziutlán, éstos manifestaban la necesidad de mayor capacitación y actualización no solo como alumnos, sino como egresados en un ámbito de constante cambio y desarrollo tecnológico.

Agradecimientos

A los egresados de la carrera, el más sincero de los agradecimientos por tomar parte de su tiempo libre, que ahora es poco, para dar atención al cuestionario enviado, con la finalidad de fortalecer la formación académica de las futuras generaciones de ingenieros informáticos del Tecnológico de Teziutlán, de igual forma se agradece la facilidad para responder los cuestionarios de manera objetiva al personal docente que ha impartido materias del área de telecomunicaciones en el Instituto, y por último con la misma importancia, a la coordinación de seguimiento de egresados de esta casa de estudios, por permitir conocer los resultados que se han obtenido en las reuniones con empresarios de la región, acerca de la opinión como empleadores, sobre las competencias que han demostrado las y los egresados en todas las carreras que ofrece esta casa de estudios, en las diferentes áreas donde se han podido desempeñar, ya que su opinión fue de gran valía para los resultados de esta investigación.

Referencias

- [1] G. A. Romero-olmedo and M. P. Franco-cortes, “Experiencia laboral como factor clave en la calidad educativa de carreras técnicas y tecnológicas relacionadas con el campo administrativo Work experience as key factor in the educational quality of technical and technological careers related to the admin,” vol. 13, no. 2, pp. 233–248, 2022.
- [2] J. C. C. Sarabia and Paula Villalpando Cadena, “El papel de las competencias laborales en el ámbito educativo: una perspectiva de reflexión e importancia,” *Daena Int. J. Good Conscienc.*, vol. 14, no. 1, pp. 30–51, 2019, Accessed: Jul. 28, 2022. [Online]. Available: [http://www.spentamexico.org/v14-n1/A3.14\(1\)30-51.pdf](http://www.spentamexico.org/v14-n1/A3.14(1)30-51.pdf)
- [3] X. Concha and G. Arredondo, “Informe Comparativo Sistemas de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de Las Personas en los Países de la Alianza del Pacífico: Los casos de Chilevalora de Chile, CONOCER de México, Ministerio Del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú y el,” Lima, Perú, 2020.
- [4] N. Ramírez-Escamilla and V. González-Duñez, “Estudio de la relación del modelo por competencias y crecimiento laboral en estudiantes de posgrado,” *Vinculatégica*, vol. 2, no. 1, pp. 2298–2312, 2016, [Online]. Available: <http://www.web.facpya.uanl.mx/vinculategica/Revistas/R2/2298-2312 - Estudio De La Relacion Del Modelo Por Competencias Y Crecimiento Laboral En Estudiantes De Posgrado.pdf>
- [5] Y. M. H. Aguilar and A. A. Huízar, *Desafíos de Formación Normalista en Prácticas Pedagógicas actuales y emergentes*, Ediciones. 2020. [Online]. Available: https://www.dgesum.sep.gob.mx/public/ediciones/Libros/38_Desafios_de_Formacion.pdf
- [6] I. T. de Tepic, “Primer Reunión Nacional del Tecnológico Nacional de México para la Elaboración del Diseño Curricular de los Planes y Programas de Estudio,” 2018. <https://www.tepic.tecnm.mx/comunicacion/boletin/850> (accessed Aug. 23, 2022).
- [7] M. J. Albert-Gómez, M. García-Pérez, and C. Pérez-Molina, “Competencias, formación y empleo. Análisis de necesidades en un programa de master en ingeniería,” *Form. Univ.*, vol. 10, no. 2, pp. 43–56, 2017, doi: 10.4067/S0718-50062017000200006.
- [8] A. Pérez López, P. O. Silva Vásquez, J. Mancilla Cerezo, and A. C. Palacios García, “Vinculación empresarial para mejorar desempeño profesional en estudiantes de Ingeniería Informática del Tecnológico de Teziutlán.,” *Coloq. Investig. Multidiscip.*, vol. 7, pp. 2134–2141, 2019, [Online]. Available: http://cim.orizaba.tecnm.mx/Journals/Journal_CIM_2019.pdf
- [9] L. D. M. Solís, “Métodos y técnicas de investigación cuantitativa - Investigalia,” 2020. <https://investigaliacr.com/investigacion/metodos-y-tecnicas-de-investigacion-cuantitativa/> (accessed Jul. 28, 2022).
- [10] Luis Palau De la Rosa, “Análisis del perfil de ingenieros en telecomunicaciones que demanda la empresa pública y privada en contraste con el perfil profesional que ofrece la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil,” Católica de Santiago de Guayaquil, 2014.
- [11] M. L. G. García, “Informe de Seguimiento de Egresados Tec de Teziutlán 2018,” Teziutlán, 2018.
- [12] D. de D. e I. Educativa, “Programa de Estudios Interconectividad de redes.” pp. 1–13, 2016.